

STRATEGI PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU IPA DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI DAERAH PEDALAMAN PAPUA

Jan Pieter & Putu Victoria M. Risamasu
FKIP Universitas Cenderawasih Papua
e-mail: jan.pieter@unicen.ac.id

Abstrak

Penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan konsekuensi logis dari globalisasi di wilayah Asia bagian tenggara. MEA memberikan ruang untuk terjadinya perdagangan dan persaingan bebas di negara-negara Asean, salah satunya dalam bidang pendidikan. Penerapan MEA berdampak pada upaya penyiapan tenaga pendidik agar memiliki profesionalisme yang tinggi dan mampu bersaing dengan guru-guru asing. Pertanyaannya bagaimana strategi yang tepat untuk mengembangkan profesionalisme guru IPA dan bagaimana model peningkatan mutu pendidikan di daerah yang masih relatif terisolir dan tertinggal seperti di pedalaman Papua. Papua dengan kondisi geografis yang luas dan sulit terjangkau memerlukan strategi pengembangan profesionalisme guru dan program peningkatan mutu pendidikan yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Dengan strategi yang tepat maka guru-guru IPA di pedalaman Papua akan mampu meningkatkan mutu dan mampu bersaing dengan guru lain di Indonesia dan luar negeri.

Kata kunci: Pengembangan profesionalisme guru, daerah pedalaman, Papua

Abstract

The implementation of the Asean Economic Community (MEA) is a logical consequence of globalization in the Southeast Asian regions. MEA provides a space for the free trade and competition in the Asean countries, including in education sector. The application of MEA has an impact on the preparation of educators in order to have high professionalism and ready to compete with foreign teachers. The question is how prepare the right strategy to develop the professionalism of science teachers and the model of improving the quality of education in remote areas that are still relatively isolated and left behind in Papua. Papua with extensive challenging geographic conditions requires a strategy of teacher professional development and education quality improvement programs that are different from other regions in Indonesia. With the right strategy science teachers in remote areas in Papua will be able to improve the quality and able to compete with other teachers in Indonesia, even MEA is not a scourge that becomes a threat and something scary.

Keywords: Development of Teacher Professionalism, Remote Area, Papua

A. Pendahuluan

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini merupakan salah satu pekerjaan rumah bagi negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Dengan pemberlakuan MEA membuat tidak lagi ada pembatasan dalam berbagai hal. Setiap negara Asean bebas beraktivitas dimanapun. Hal ini juga berdampak pada bidang pendidikan khususnya penyiapan guru. Pertanyaannya apakah guru kita siap bersaing dengan guru dari luar? Strategi apa yang harus dipersiapkan agar guru kita dapat bersaing?

Guru adalah kunci utama dalam membangun kualitas pendidikan, sebaik apapun kurikulum yang dipergunakan dan kebijakan yang mendukung, namun tanpa kompetensi dan

profesionalisme yang baik semuanya akan sia-sia. Untuk mendukung profesi dan profesionalitas guru pemerintah melahirkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, yang diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Guru adalah jabatan profesi sehingga seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugas dengan selalu berpegang teguh pada etika profesi, independen, produktif, efektif, efisien dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulatif (Sulipan, 2007).

Fasli Jalal (2007) mengatakan bahwa pendidikan yang bermutu sangat bergantung pada keberadaan pendidik/guru yang bermutu yakni pendidik yang profesional, sejahtera dan bermartabat. Oleh karena itu keberadaan pendidik/guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. Dalam pembangunan pendidikan, kualitas guru memiliki pengaruh berantai terhadap komponen pendidikan lainnya, sehingga peningkatan kualitas guru secara nasional merupakan program sangat strategis. Seiring dengan program peningkatan kualitas guru yang dilakukan secara berkelanjutan antara lain melalui sertifikasi guru, uji kompetensi, pelatihan dan penilaian kinerja guru.

Dalam skup yang lebih kecil, dalam bidang pendidikan Papua relatif tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Implementasi dan aktualisasi kompetensi guru masih sangat rendah bahkan tidak profesional (Pieter, 2016). Sebagai motor penggerak utama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan seharusnya guru memiliki kompetensi yang baik. Kondisi rendahnya mutu guru kemudian diperparah dengan kondisi geografis yang sulit ditempuh dan berbiaya mahal, hal ini berdampak pada sulitnya upaya peningkatan mutu guru dan berdampak langsung pada mutu lulusan. Untuk itu perlu dikembangkan strategi yang tepat untuk memperbaiki kondisi tersebut.

B. Pembahasan

1. Kemampuan Profesional Guru

Guru merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pendidikan, di mana guru melakukan interaksi langsung dengan peserta didik dalam pembelajaran di ruang kelas. Melalui proses belajar dan mengajar inilah berawalnya kualitas pendidikan. Artinya, secara keseluruhan kualitas pendidikan berawal dari kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di ruang kelas. Untuk keberhasilan dalam mengemban peran sebagai guru, diperlukan

adanya standar kompetensi. UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10, menentukan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU RI No. 14 tahun 2005). Kata profesional diartikan sebagai orang yang melaksanakan sebuah profesi, menempuh pendidikan profesi atau lulus ujian profesi. Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas dibutuhkan kompetensi dan profesionalitas guru. Kompetensi guru dapat ditingkatkan secara terprogram, berkelanjutan melalui berbagai sistem pembinaan profesi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan guru tersebut. Dengan kemampuan tersebut guru dapat melaksanakan tugas secara profesional yang bersumber dari pendidikan dan pengalaman yang diperoleh. Kompetensi profesional tersebut meliputi kemampuan dalam memahami landasan kependidikan, kemampuan merencanakan proses pembelajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan mengevaluasi proses pembelajaran.

2. Karakteristik Guru dan Sekolah di Daerah Pedalaman

Beeby (1981) mengemukakan bahwa salah satu faktor pengembangan profesionalisme guru di daerah terpencil kurang efektif adalah kurang lancarnya komunikasi dan transportasi akibat kondisi geografis. Daerah pedalaman tampil dengan ciri-ciri geografis, sosio kultural dan pendidikan yang khas, sehingga membutuhkan pendekatan tersendiri dalam penanganan pendidikan yang berbeda dengan daerah perkotaan.

Daerah pedalaman atau terpencil mencakup pengertian keterpencilan secara fisik dan kultural (Supriadi, 1990). Daerah terpencil secara fisik menunjukkan pada daerah yang lokasinya jauh, sulit dijangkau karena sarana transportasi dan komunikasi yang kurang, serta kondisi alam geografis tidak menguntungkan. Daerah ini meliputi: (a) daerah terpencil daratan pedalaman, (b) daerah terpencil pantai dan aliran sungai, (c) daerah terpencil perairan, kepulauan, dan pembatasan internasional.

Kondisi sekolah di daerah pedalaman diperparah dengan karakteristik guru. Heslop (1996) memaparkan ciri-ciri umum guru yang bekerja pada sekolah yang berada di daerah terpencil, yaitu: (1) rata-rata karena penempatan/penugasan, (2) bukan berasal dari penduduk setempat, (3) belum memiliki pengalaman dalam bekerja dengan penduduk setempat dan memiliki sedikit pengalaman dengan tugasnya, (4) ingin pindah sesegera mungkin (biasanya setelah dua tahun), dan (5) senang bekerja keras tetapi memiliki pandangan gamang atau tidak tepat terhadap siswa dan kompleksitas profesi pekerjaan mereka.

Stokes, et al., (2000) dalam penelitiannya mengenai pendidikan di sekolah terpencil menjelaskan bahwa kendala-kendala yang dihadapi para guru yang bertugas di daerah terpencil, antara lain bahwa pada umumnya kegiatan pengembangan profesional guru hanya dilaksanakan dan dipusatkan di ibukota saja. Para guru di daerah terpencil harus menempuh perjalanan yang jauh untuk dapat mengikuti program pengembangan profesional tersebut disamping biaya yang harus mereka keluarkan juga tidak sedikit karena keterbatasan anggaran yang tidak selalu disediakan oleh pusat. Beberapa guru merasa kesulitan ketika harus melakukan studi lanjut karena keterpencilan mereka, sedangkan yang lainnya merasa kehilangan kontak dari pembaharuan pendidikan/pengajaran disebabkan minimnya jaringan kerja dari sesama guru mata pelajaran yang sama pada sekolah lain. Berbagai kendala tersebut merupakan tantangan dan keunikan dari pengembangan profesionalisme para guru yang bertugas di daerah terpencil yang harus dicari pemecahannya.

Harris (1990) menjelaskan bahwa salah satu kelemahan dari model pengembangan profesional guru di daerah terpencil adalah bahwa beberapa guru tidak mampu mengatasi masalah profesional mereka sekembalinya mereka bertugas di sekolah dan merasa frustrasi yang pada akhirnya mereka akan meninggalkan tempat tersebut dengan membawa perasaan bahwa keterampilan mengajar mereka rendah disertai sikap negatif terhadap siswa daerah terpencil, khususnya terkait dengan kemampuan siswa dalam belajar. Oleh karena itu, Villegas-Reimers (2003) menyarankan bahwa pengembangan profesional guru harus dianggap sebagai proses jangka panjang, yang dimulai dengan persiapan awal dan hanya berakhir ketika guru pensiun dari profesinya.

3. Strategi Peningkatan Mutu di Daerah Pedalaman Papua

Papua merupakan daerah yang secara geografis berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, dengan luas 3 ½ kali pulau Jawa dan kondisi daerah berupa gunung, lembah dan pantai yang hanya bisa ditempuh dengan pesawat maka mobilisasi dan transportasi penduduk memerlukan biaya yang mahal. Jika dipandang dari waktu integrasi dengan Indonesia yakni tahun 1962 dan pendaratan mulai datang tahun 1980 melalui program Transmigrasi, maka relatif waktu 37 tahun masih minim untuk bersaing dalam aspek mutu dengan daerah lain di Indonesia. Upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah pedalaman Papua dapat dikelompokkan pada aspek manajemen sekolah dan aspek pengembangan SDM sekolah.

a. Aspek Manajemen Sekolah

Beberapa langkah dapat ditempuh pemerintah untuk mensejajarkan mutu pendidikan di daerah pedalaman Papua yang difokuskan pada aspek manajemen sekolah dipaparkan sebagai berikut.

1) Penugasan guru berbasis asal daerah

Fenomena yang muncul saat ini adalah guru yang ditempatkan di daerah pedalaman bukanlah berasal dari suku daerah tersebut, hal ini menyebabkan guru yang bersangkutan merasa tidak nyaman, mengalami kendala budaya, merasa sepi dan ingin segera pindah ke kota. Sebagai contoh rata-rata guru di daerah 3T yang tidak berasal dari daerah tersebut tidak siap menghadapi kondisi daerah apalagi tidak sama dengan latar belakang kultural dimana mereka tumbuh dan besar (Bedjo, 2016).

Upaya penugasan guru yang berasal dari suku sendiri merupakan bentuk investasi pendidikan jangka panjang yang baru dapat dirasakan 10 hingga 15 tahun kedepan. Upaya ini dapat meminimalisir gap budaya dan kendala sosio-kultural antara guru dan masyarakat dimana mereka ditempatkan, bahkan di satu sisi kesamaan latar belakang budaya dapat menjadi motivasi untuk bekerja secara optimal.

2) Peran manajemen tiga tungku dalam pendidikan

Tidak dipungkiri bahwa masyarakat Papua yang mayoritas beragama Kristen lebih mendengar Pendeta, *Guru Jemaat* dan kepala sukunya dibandingkan pemerintah. Peran penginjilan di wilayah Papua khususnya daerah pedalaman sebelum proses integrasi Pemerintah Indonesia menguatkan alasan kenapa hal tersebut terjadi, oleh karenanya program pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kenyataan menunjukkan terkadang program pemerintah baru bisa terlaksana apabila telah mendapat legitimasi dari unsur adat/kepala suku. Sinergi tiga tungku yang terdiri dari pemerintah, gereja dan kepala suku merupakan modal yang berharga yang dapat dioptimalkan.

Fenomena ini nampaknya hanya terjadi di Papua, pemerintah yang memiliki fasilitas mendapatkan *support* dan legitimasi untuk melaksanakan program pendidikan di daerah pedalaman Papua. Beberapa kajian menunjukkan bahwa Gereja hadir pada bidang pendidikan non formal di wilayah pedalaman di Papua yang belum terjangkau pemerintah dan memberikan dampak yang luar biasa pada bidang pendidikan bagi masyarakat pedalaman Papua (Pieter, 2017).

3) Penguatan peran komite sekolah kampung

Berbagai kajian ilmiah membuktikan bahwa keberadaan dan peran aktif komite sekolah memberikan dampak yang luar biasa terhadap mutu sekolah. Keberadaan sekolah kampung di pedalaman Papua memberikan kesempatan kepada siswa yang terpaksa mengikuti orang tuanya bertani dan berburu secara nomaden. Sekolah kampung adalah sekolah yang berdiri untuk memberikan layanan pendidikan secara non formal dengan pola pendidikan yang menekankan kemampuan membaca, menulis dan berhitung (*calistung*) bagi

siswanya. Pada sekolah kampung siswa tidak mendapat pendidikan secara formal, bahkan siswa tidak mendapatkan rapot atau ijazah setelah mereka menamatkan pendidikan.

Orang tua siswa bersama kepala suku dan pemimpin adat memiliki tanggungjawab moril mendukung keberadaan sekolah kampung. Dengan pembentukan komite sekolah kampung, diharapkan ada dukungan riil dari masyarakat adat terhadap kemajuan sekolah.

b. Aspek pengembangan SDM sekolah (Guru) di Pedalaman Papua

Langkah berikutnya yang dapat ditempuh Pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru di daerah pedalaman Papua adalah sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Lesson Study Kombinasi berbasis Distrik (LSKBD)

Lesson study adalah pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkesinambungan dengan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan *mutual learning* (bermanfaat pada kedua belah pihak) untuk membangun komunitas belajar mengajar. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan *lesson study* dapat meningkatkan profesionalisme guru (Suratno, 2012; Myers, 2012 dan Kuan, 2014).

Kondisi geografis pedalaman Papua yang sulit dijangkau menyebabkan terbentuknya pola kantong pemukiman dan berdampak pada pola sekolah yang saling terpisah jauh. Untuk mengantasinya belakangan ini pemerintah mengembangkan kebijakan pola pendidikan satu atap (SATAP), SD digabung dengan SMP dalam satu lingkungan. Umumnya jumlah guru yang mengajar di pedalaman Papua masih minim, 3 guru SD dan 4 atau 5 guru SMP. Pola peningkatan profesionalisme guru yang dapat dilakukan adalah model *Lesson Study* Kombinasi Berbasis Distrik (LSKBD).

LSKBD adalah *lesson study* yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh guru dari jenjang pendidikan yang berbeda dalam satu Distrik. Pada awalnya tentu akan ditemui kendala karena mereka berasal dari jenjang pendidikan yang berbeda, namun mereka akan belajar, saling berbagi dan saling menolong. Dalam melaksanakan LSKBD guru secara kolaboratif mempelajari kurikulum dan merumuskan tujuan pembelajaran dan tujuan pengembangan peserta didiknya, merancang pembelajaran untuk mencapai tujuan, melaksanakan dan mengamati pembelajaran, melakukan refleksi untuk mendiskusikan pembelajaran yang dikaji.

2) Pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal

Dengan keterbatasan fasilitas yang ada di pedalaman namun guru harus menerapkan kurikulum nasional akhirnya menimbulkan banyak kendala. Guru pada umumnya terpaku dengan buku pedoman pusat dalam mengajar yang akhirnya menimbulkan kesulitan bagi siswa untuk memahami penjelasan guru. Guru tidak dan lupa menggunakan lingkungan

sebagai referensi dalam proses pembelajaran di kelas. Cara yang dapat dipergunakan guru IPA dalam memanfaatkan potensi lokal dalam pengajaran IPA di sekolah dapat dilakukan dengan mengadaptasi kerangka kajian sosiokultural pedalaman Papua dalam proses pendidikan (Pieter, 2016). Solusinya adalah pembelajaran berbasis budaya, pembelajaran berbasis budaya merupakan penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pendekatan ini didasarkan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang fundamental dalam pendidikan, ekspresi, dan komunikasi gagasan, serta perkembangan pengetahuan.

Dengan pembelajaran berbasis budaya, guru dapat mengembangkan bahan ajar berdasarkan contoh kongkrit yang ada di sekitar siswa. Kedekatan antara lingkungan sehari-hari memudahkan siswa untuk memahami materi pelajaran. Jika siswa dipaksa mempelajari sains barat yang tidak dipahaminya, maka siswa akan tercabut dari akar budayanya dan menjadi merasa terasing (Aikenhead, 2001).

C. Simpulan

Pelaksanaan MEA termasuk di dalamnya bidang pendidikan mengharuskan guru untuk dapat bersaing secara lokal, nasional dan internasional. Guru di pedalaman Papua pun harus dapat bersaing dengan terus meningkatkan profesionalismenya. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme guru di daerah pedalaman Papua terbagi dalam dua aspek yakni aspek manajemen dan pengembangan SDM. Pada aspek manajemen strategi yang dapat dilakukan adalah penugasan guru berdasarkan daerah asal, optimalisasi peran manajemen tiga tungku dalam pendidikan dan penguatan peran komite sekolah kampung. Sedangkan pada aspek pengembangan SDM strategi yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan *Lesson Study* Kombinasi Berbasis Distrik (LSKBD) dan Pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal. Dengan penerapan strategi yang tepat dalam meningkatkan profesionalisme guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan daerah pedalaman.

D. Kepustakaan

- Aikenhead, Glen. 2001. Students' Ease in Crossing Cultural Borders into School Science. *Science Education*, Volume 85, Tahun 2001 (180-188).
- Arifin. 2011. *Kompetensi Guru dan Strategi Pengembangannya*. Yogyakarta: Penerbit LILIN.
- Bedjo. 2016. *Meningkatkan Mutu Dan Akses Pendidikan Di Daerah 3t Melalui SUPERDISKON oleh Pengawas Sekolah*. Simposium Guru Dan Tenaga Kependidikan Tahun 2016. Jakarta: Kemendikbud.

- Beeby, J. W. 1981. *Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Harris, M., & Collay, M. 1992. *New Teacher Induction as a Catalyst for Restructuring School. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association*. San Fransisco, CA.
- Heslop, J. 1996. A Model for The Development of Teacher in a Remote Area of Western Australia. *Australian Journal of Education*. Vol.21: Iss.1, Article 1. Available at: <http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol21/iss1/1>.
- Myers, Julia. 2012. Lesson Study as a Means for Facilitating Preservice Teacher Reflectivity. *International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*. Vol. 6, No. 1 (January 2012). <http://www.georgiasouthern.edu/ijstol>.
- Nugroho, Piter J. 2012. Pengembangan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Pada Daerah Terpencil Daratan Pedalaman. *Manajemen Pendidikan Volume 23, Nomor 6, September 2012 (513-531)*.
- Kuan, Nancy Ng Yut. 2014. Pembangunan dan Pengesahan Instrumen 2P2S untuk Mengenal Pasti Persepsi Guru Matematik dalam Komuniti Pembelajaran Profesional: *Lesson Study. Proceedings International Conference on Education 2014 Sabah, Malaysia: UKM*.
- Pieter, Jan. 2016. *Implementasi Kompetensi Guru di Sekolah Dasar Inpres Kurik IV Harapan Makmur Distrik Kurik Kabupaten Merauke*. Prosiding SemNas Dikdas 2016. Malang: Pascasarjana UM Malang.
- , 2016. *Pembelajaran IPA Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Solusi Pengajaran IPA di Daerah Pedalaman Papua*. Available from: https://www.researchgate.net/publication/319019378_PEMBELAJARAN_IPA_BERBASIS_KEARIFAN_LOKAL_SEBAGAI_SOLUSI_PENGAJARAN_IPA_DI_DAERAH_PEDALAMAN_PROVINSI_PAPUA (accessed Agus 27 2017).
- , 2017. *Public participation implementation of the program to accelerate the completion of illiteracy (Case study in District Yalengga Jayawijaya Regency Papua)*. Prosiding Seminar Internasional ICERI. Yogyakarta: LPPM UNY.
- Stokes, H., et al. 2000. *Rural and Remote School Education: A Survey for the Human Rights and Equal Opportunity Commission*. Victoria: Youth Research Centre, University of Melbourne.
- Suratno, Tatang. 2012. Lesson study in Indonesia: an Indonesia University of Education experience. *International Journal for Lesson and Learning Studies*, Vol. 1 Issue: 3, (pp.196-215).
- Sulipan. 2007. *Kegiatan Pengembangan Profesi Guru*. Diakses melalui <http://www.ktiguru.org/index.php/profesiguru>, (pada 20 April 2017).
- Supriadi, Dedi. 1990. *Pendidikan di Daerah Terpencil: Masalah dan Penanganannya*. Analisis CSIS No. 5. Bandung: IKIP Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Villegas-Reimers, E. 2003. *Teacher Professional Development: an International Review of the Literature*. Paris: UNESCO. International Institute for Educational Planning.